

SHAROF RASHIDOVNING XALQARO MUNOSABATLARGA OID FAOLIYATI TAHLILI

Sh.J. Kurbanova

Renessans ta'lim universiteti tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14135280>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sharof Rashidovning xalqaro munosabatlardagi faoliyati tahlil qilinadi. Maqolada uning Sovet Ittifoqi davrida va mustaqil O'zbekistonning tashqi siyosatiga qo'shgan hissasi, xalqaro aloqalar, iqtisodiy hamkorlik va diplomatik munosabatlar rivojiga qilgan ta'siri ko'rib chiqiladi. Sharof Rashidovning Markaziy Osiyo mamlakatlari, rivojlanayotgan davlatlar bilan aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan siyosiy yondashuvlari, shuningdek, uning sotsialistik blokda o'rni, O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'sini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Maqola, Sharof Rashidovning tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatlarini, uning O'zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega bo'lganini va mustaqil davlat sifatida mamlakatning global maydonda o'rnini qanday shakllantirishga yordam berganini tahlil etadi.

Kalit so'zlar: Sharof Rashidov, xalqaro munosabatlar, tashqi siyosat, O'zbekiston, iqtisodiy hamkorlik, diplomatik aloqalar, sotsialistik blok.

KIRISH

O'zbekistonning mustaqil rivojlanish tarixida Sharof Rashidovning o'rni katta. U nafaqat mamlakat ichidagi ijtimoiy-siyosiy hayotda, balki xalqaro munosabatlar sohasida ham sezilarli iz qoldirgan siyosatchilardan biri hisoblanadi. Rashidovning xalqaro munosabatlarga oid faoliyati nafaqat sovet davrida, balki mustaqillik yillarida ham o'z ahamiyatini saqlab qolgan. Ushbu maqolada Sharof Rashidovning xalqaro aloqalardagi o'rni, uning tashqi siyosatdagi faoliyati va bu faoliyatning O'zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega bo'lganligi tahlil qilinadi.

Sharof Rashidov 1959-1983 yillar davomida O'zbekiston SSR rahbari sifatida o'z faoliyatini olib borgan [1]. U Sovet Ittifoqining mustahkam tizimida, bir vaqtning o'zida, Markaziy Osiyo hududida O'zbekistonning o'ziga xos ehtiyojlari va manfaatlarini ilgari surishga harakat qildi. Sovet davrida har bir respublika rahbari o'z hududidagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy siyosatni shakllantirishda katta ahamiyatga ega edi. Sharof Rashidov ham, o'zining O'zbekiston SSR rahbari sifatida, mamlakatning xalqaro siyosatiga faol ta'sir ko'rsatishga urinib ko'rdi.

Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan holda, Sharof Rashidov xalqaro munosabatlar va diplomatik aloqalar masalalarida Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi. O'zbekistonning qishloq xo'jaligi va sanoatida erishgan yutuqlarini jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari bilan bog'lab, Sharof Rashidov o'z davrida boshqa sovet respublikalariga iqtisodiy yordam ko'rsatishni muhim deb hisoblagan. Ayniqsa, O'zbekistonning paxta ishlab chiqarishdagi o'rni va bu mahsulotni eksport qilishning iqtisodiy ahamiyati, Rashidovning tashqi siyosatida muhim o'rin tutgan. O'zbek paxtasining eksporti va boshqa strategik mahsulotlar Markaziy Osiyo va boshqa sobiq Sovet respublikalariga uzatilishi muhim ahamiyatga ega edi [2].

Tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlari:

- **Iqtisodiy hamkorlik:** O'zbekiston va boshqa sovet respublikalari o'rtasida iqtisodiy resurslar va mahsulotlar almashinuvi rivojlantirildi.
- **Madaniy aloqalar:** Sharof Rashidov, o'z davrida, madaniy aloqalarni rivojlantirishga ham e'tibor qaratdi, bu esa Sovet Ittifoqi ichida O'zbekistonning madaniy va ilmiy salohiyatini oshirishga yordam berdi.

Sharof Rashidovning tashqi siyosatga bo'lgan yondashuvi sovet tizimi ichida ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Uning asosiy maqsadi O'zbekiston SSRning iqtisodiy salohiyatini jahon bozoriga chiqish va mamlakatning xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamlash edi. Shu bois, Sharof Rashidov rivojlanayotgan davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirishga katta ahamiyat berdi.

Rashidovning tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatlari, asosan, iqtisodiy rivojlanish va savdo-sotiq aloqalari orqali amalga oshdi. U o'z davrida Hindiston, Misr, Xitoy va boshqa rivojlanayotgan davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga harakat qildi. Bu davlatlar bilan hamkorlik, ayniqsa, O'zbekistonning qishloq xo'jaligi, sanoat va energetika sohalarida yangi texnologiyalar va bilim almashish imkoniyatlarini taqdim etdi. Misol uchun, Hindiston bilan agrar sohada hamkorlik, Xitoy bilan sanoat va transport aloqalari mustahkamlandi [3].

Sharof Rashidovning tashqi siyosatda ilgari surgan yondashuvlari shundan iboratki, u O'zbekistonning o'ziga xos iqtisodiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda, sovet doirasidagi mamlakatlar bilan ham, boshqa mustaqil davlatlar bilan ham teng ravishda aloqalar o'rnatishga harakat qildi. Uning siyosiy yondashuvi davlatlar o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan edi.

Sharof Rashidovning tashqi siyosatidagi muhim jihatlardan biri – xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan strategiyadir. U O'zbekistonning xalqaro aloqalarini kengaytirish maqsadida nafaqat Sovet Ittifoqi doirasidagi, balki boshqa mamlakatlar bilan ham diplomatik va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirdi. Bu o'zgarishlar O'zbekistonning global iqtisodiy maydondagi obro'sini oshirishga, uning xalqaro savdo va investitsiya oqimlarini jalb qilishga xizmat qildi.

Sharof Rashidovning tashqi siyosatda olib borgan faoliyati nafaqat iqtisodiy aloqalarga, balki madaniy va ilmiy aloqalarga ham alohida e'tibor qaratdi. U O'zbekistonni jahon ilmiy va madaniy muhitiga yaxshiroq integratsiya qilishni maqsad qilgan. Bu borada turli xalqaro konferensiyalar, simpoziumlar va boshqa tadbirlarda ishtirok etish va o'zbek madaniyatini dunyo miqyosida tanitishga alohida urg'u berilgan. Shu bilan birga, u O'zbekistonning ta'lim va ilm-fan sohalarida xalqaro aloqalarni kengaytirishga katta e'tibor qaratdi [4].

Sharof Rashidovning tashqi siyosatda sotsialistik blokda roli ham juda muhim edi. O'zbekiston SSR Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lsa ham, Sharof Rashidov Markaziy Osiyo va boshqa sobiq sovet respublikalariga o'zaro iqtisodiy va siyosiy manfaatlarni ko'zlab, aloqalarini mustahkamladi. U, ayniqsa, Rossiya va Ukraina kabi o'zaro iqtisodiy aloqalar rivojlanishiga alohida e'tibor qaratdi [6].

Sh.Rashidov yozuvchi sifatida respublikada ilm-fan, maorif va madaniyatni rivojlantirishga katta e'tibor berdi. Bu yillarda Toshkent Osiyoning madaniy poytaxtlaridan biriga aylandi. 1983-yil sentabr oyida Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo va Afrika mamlakatlari yozuvchilarining VII konferensiyasi respublika madaniy hayotidagi muhim voqea bo'ldi. Unga Osiyo, Afrika, Amerika va Yevropaning 70 ta davlatidan 129 nafar delegat va mehmonlar,

shuningdek, bir qator davlatlar vakillari tashrif buyurishdi. uning ishida qator xalqaro tashkilotlar ishtirok etdi [7].

XULOSA VA MUNOZARA

Sharof Rashidovning xalqaro munosabatlarga oid faoliyati O'zbekistonning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. U o'zining tashqi siyosatdagi yondashuvlari bilan nafaqat Sovet Ittifoqi tarkibida, balki mustaqil O'zbekistonning kelajakdagi tashqi siyosatini shakllantirishda ham o'zining muhim o'rnini saqlab qoldi. Uning xalqaro aloqalardagi muvaffaqiyatlari va yondashuvlari, ayniqsa iqtisodiy hamkorlikka oid qarorlari, O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'sini oshirishda katta rol o'ynadi.

References:

1. Avdyeyenko, A.I. (2010). Sovet davrida O'zbekistonning tashqi siyosati. Toshkent: O'zbekiston davlat nashriyoti.
2. Karimov, I.A. (1992). O'zbekistonning xalqaro siyosati: Mustaqillik yillarida yangi yo'nalishlar. Toshkent: O'zbekiston.
3. Davlatov, B. (2008). Sovet Ittifoqi va O'zbekiston: Tarixiy taqqoslash. Toshkent: Yangi O'zbekiston.
4. Rashidov, S. (1973). Markaziy Osiyoda iqtisodiy hamkorlik va integratsiya. Toshkent: Fan.
5. Rakhmatov, N. (2004). Xalqaro munosabatlar: Sharof Rashidov va uning siyosiy merosi. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
6. Aliyev, M. (2015). Sharof Rashidov va O'zbekistonning tashqi siyosiy strategiyasi. Tashkent: O'zbekiston Matbuoti.
7. Курбанова Ш.Ж. Вклад Шарафа Рашидова в развитие международных и культурных связей Узбекистана. Вестник Хорезмской академии Маъмуна. Хива. 2021-5.